

4. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика: Пер. с англ. СПб.: Питер, 1999. 277 с.
 5. Шахназарян В.М. Национально-культурная лексика как отражение языковой картины мира говорящих (на примере территориального диалекта испанского языка мексиканского штата Кинтана-Роо)// Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2021. № 9. С. 177–181.
 6. Шахназарян В. М., Казакова И. Е. Особенности перевода национально-культурной лексики (на примере территориального диалекта испанского языка мексиканского штата Кинтана-Роо и новозеландского национального варианта английского языка) // Litera. 2021. № 1. С. 125–133.
 7. Lee Ch. H. Le slogan publicitaire, dynamique linguistique et vitalité sociale / Ch.H. Lee. Montpellier: Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Sociologie et Ethnologie, 2014. 416 p.
 8. LOI n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française (1) / Légifrance. Le service public de la diffusion de droit. [Электронный ресурс] URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000349929> (дата обращения: 11.12.2021).
-

УДК 81'22

Габибова Кёнул Азизага кызы

Доктор философии по филологическим наукам, доцент, ведущий научный сотрудник Институт языкознания им. И. Насими Национальной Академии Наук Азербайджана
e-mail: konul_habibova@mail.ru

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

***Аннотация.** Данное исследование посвящено понятию «виртуальная коммуникация» и его характерным чертам. Расширение виртуального пространства на фоне динамической развития информационных и Интернет-технологий придает данной тематике особую актуальность. Термин «виртуальная коммуникация» трактуется в лингвистических исследованиях по-разному. В данной статье указывается, что этот термин имеет двойное значение: в некоторых исследованиях оно отмечается в широком, а в других*

Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. *исследованиях в узком понимании данного словосочетания. Здесь перечисляются его характерные особенности. В ходе исследования был использован описательно-сравнительный метод лингвистики.*

Ключевые слова: лингвистика, виртуальная коммуникация, информационные технологии, виртуальное пространство, Интернет.

Habibova Konul Azizaga

Ph. D in Philology sciences, Associate Professor, Leading Researcher at the Institute of Linguistics

I. Nasimi National Academy of Sciences of Azerbaijan

e-mail: konul_habibova@mail.ru

SPECIFIC FEATURES OF VIRTUAL COMMUNICATION

Abstract. *This research is devoted to the concept of "virtual communication" and its characteristic features. The expansion of the virtual space against the background of the dynamic development of information and Internet technologies gives this topic a special relevance. The term "virtual communication" is interpreted in linguistic research in different ways. This article indicates that this term has a double meaning: in some studies it is noted in a broad sense, and in other studies in a narrow sense of the given phrase. Its characteristic features are listed here. In the course of the research, the descriptive-comparative method of linguistics was used.*

Keywords: *linguistics, virtual communication, information technologies, virtual space, Internet.*

Слово «виртуальный» в широком понимании комментируется как не имеющий физического существования, реализующийся в веб пространстве, в фантазии и т. п. В узком понимании «виртуальным» называются «некоторые непостоянные, динамические компьютерные объекты» [6]. В другом источнике данное понятие объясняется так: «1. выдуманный, нереальный; 2. относящийся к виртуальному пространству интеракции» [5, с. 93].

В современной науке слова «виртуальный» применяется по отношению к процессам, которые происходят в интернете и локальных сетях. Отсюда и мы получаем такие термины как виртуальная реальность, виртуальное пространство,

виртуальный мир, виртуальные процессы, виртуальные сети, виртуальное общество, виртуальное управление и т.д.

Виртуальная коммуникация – один из самых популярных видов общения современной эпохи. Чем больше развивается Интернет, тем больше времени мы проводим в нем. Виртуальная среда открывает большие горизонты для общения и речевого пространства. Последние годы данной тематике посвящены ряд исследований. Коммуникация в виртуальном пространстве охватывает практически все сферы человеческой деятельности.

Глобальная пандемия тоже сыграла ключевую роль в развитии виртуальной коммуникации, локдауны по всему миру расширили его границы до максимального охвата. По данной причине вопросы, связанные с виртуальной коммуникацией, приобрели особую актуальность в последние годы.

«Путей взаимодействия человека и интернета множество. Самыми популярными услугами интернета являются общение в разнообразных социальных сетях и поиск информации.

Современное поколение использует интернет-ресурсы для самовыражения и самореализации. Площадками для собственного PR становятся социальные сети. Пользователей привлекают удобства существования в сети: это и бесплатный доступ к сетям, легкость регистрации в них, возможность общаться с людьми в режиме реального времени и свой аккаунт рабочим пространством» [4, с. 131].

Сам термин виртуальная коммуникация является спорным в лингвистических источниках. Данный феномен был назван по-разному. Например, интернет-коммуникация (А. А. Комков, Л. Ф. Компанцева, Е. И. Горошка, С. А. Смирнова и т.д.), электронная коммуникация (А. Г. Аврамова, А. Н. Гайфуллина, П. М. Тюрин, Д. В. Галкин и т.д.), чат-коммуникация (Л. М. Гриценко, А. Г. Антипов, А. В. Краснокутская и т.д.), онлайн-коммуникация, веб-коммуникация, виртуальная коммуникация (Т. Ю. Глазкова, В. Н. Покора, М. Б. Бергельсон и т.д.), компьютерная коммуникация (Е. Н. Галичкина, Л. Ю. Щипицина, П. Е. Кондрашов и т.д.).

Эти термины-словосочетания на самом деле являются синонимами и выступают как наименования именно виртуальной коммуникации в узком понимании. Ал. А. Селютин отмечает, что «определение Интернет-коммуникация ограничивает коммуникационные процессы сферой функционирования, то есть рамками Интернета. Однако подобные процессы могут происходить и в коммуникативном пространстве локальной сети, обладающем теми же самыми характеристиками, что и

Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. коммуникативное пространство Интернета». Он считает, что термин «веб-коммуникация» является дуплетом «интернет-коммуникации». Автор указывает, что электронная коммуникация «подразумевает общение при помощи электронных средств передачи информации, к которым можно отнести не только компьютер, но также мобильный телефон, радио и ТВ. Но особенности построения коммуникативных отношений в данных областях разнятся и не формируют единое коммуникативное пространство, отличаясь ключевыми характеристиками коммуникационных процессов» [5, с. 92].

Учитывая эти факты, можно сказать, что такие термины обладают либо слишком узким значением (чат-коммуникация, интернет-коммуникация, веб-коммуникация, компьютерная коммуникация, онлайн коммуникация и т.д.), либо слишком широким значением (электронная коммуникация и т.д.). Понятия, определенные данными терминами, входят в состав виртуальной коммуникации и являются его элементами. Поскольку по нашим понятиям виртуальная коммуникация охватывает все указанные понятия под одним «зонтом». «Как новое измерение пространства, в котором существует человеческое сообщество, Интернет становится своеобразной смесью всех видов, типов, жанров и стилей речи, действия» [3, с. 34].

Базисным элементов виртуальной коммуникации является гипертекст, который образуется от коммуникативных текстов вербального общения между собеседниками. Виртуальная коммуникация является совокупностью коммуникативных актов, которые совершаются участниками виртуального общения в единой информационном пространстве. Интернет-пользователи, вступая в вербальный коммуникативный акт, придают виртуальному тексту динамичность, в результате чего он формирует виртуальный дискурс. «Виртуальный дискурс – это текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной реальности, отличающийся специфическим каналом связи и характеризующийся обязательным наличием Интернета и компьютера; отсутствием деления пользователей и наличием специфичной лексики» [2, с. 6].

Участники виртуальной коммуникации обладают такими качествами как креативность, анонимность, мозаичность, глобальность, скрытость и т. д.

Виртуальное общение – это способность человека письменно выразить свои мысли в виртуальной коммуникационной среде. Также коммуникационная среда определяет культуру общения. Пользователи создают собственный жаргон, который представлен в виде понятных сокращений или выражений, выражающих ту или иную эмоцию.

Доступность Интернета позволила многим людям решить свои проблемы, особенно их неспособность встретиться или пообщаться с человеком, находящимся за тысячи километров от страны. Теперь люди из разных стран могут выходить на связь и поддерживать связь, что тоже очень удобно.

В то же время существуют разные типы зависимостей, например, зависимость от социальных сетей или виртуального общения. Человек может настолько привыкнуть к общению с другими посредством выражений и некоторых сообщений, что теряет способность общаться реалистично.

Удобное общение посредством виртуальной среды позволяет человеку выбирать виртуальные контакты вместо реальных, когда нет необходимости регулировать себя, обращать внимание на языковую культуру, стремиться ехать к месту встречи. Это приводит к деградации, потому что наряду с потерей социальных навыков у человека все же меняется культура речи.

Виртуальное общение существенно отличается от реального по своим характеристикам. Характерные черты виртуальной коммуникации можно считать нижеследующие:

– знакомая среда для собеседников: во время виртуального общения человек, не покидая комфортную для себя обстановку, выбирает удобное место и использует знакомые методы для передачи информации.

– передача информации в основном письменной форме: виртуальное общение обычно состоит из обмена письменными сообщениями. Сюда входят письма, чат-разговоры, сообщения и многое другое.

– обмен информацией на любую тему: как говорится, в Интернете разрешено все, особенно если участники не видят друг друга и даже не знают, как выглядят их собеседники. Здесь можно все рассказать, а также получить любую информацию о другом человеке, предмете или событии.

– улучшение навыков письма: этот аспект становится важным, если собеседники изучают иностранные языки. Как отмечается, самым эффективным применением виртуальной коммуникации «на продвинутом этапе является общение на иностранном языке с его носителями. Данный вид деятельности не всегда доступен, особенно для отдаленных регионов или провинциальных городов. Применение новых информационных технологий как раз и призвано решить эту проблему, а точнее, коммуникация по средствам Интернет» [1, с. 199]. Виртуальное общение активно улучшает навыки письма. Здесь не всегда речь идет о грамматике,

Инновационная траектория развития лингвистических исследований в современном мире. правописании и т. д. Человек просто вырабатывает свой индивидуальный стиль письменного общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова В. В. Коммуникация посредством Интернет // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. 2009. № 8. С. 198–201.
 2. Карасик В. И. О типах дискурса // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 2000. С. 5–20.
 3. Комков А. А. Речевая интернет-коммуникация // Вестник Мордовского университета. 2008. № 3. С. 34.
 4. Кондрашева Е. В., Тонких М. С. Текст и личность в виртуальной реальности // Эпоха науки. 2019. № 18. С. 130–133.
 5. Селютин. К вопросу о термине «Виртуальная коммуникация» // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2009. Т. 2. № 4. С. 92–93.
 6. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/416/виртуальный> (Дата обращения: 12.09.2021).
-

УДК 82-09; 82-1/29; 82-14.

Гаврильева Надежда Гариевна

кандидат филологических наук, докторант

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

e-mail: ngavrileva@yandex.ru

ЭРРАТОЛОГИЯ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ РУССКО-ЯКУТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ДИАЛОГА)

Аннотация. *Когда дело касается национальных переводчиков-билингвов, оценка эквивалентности перевода должна опираться на национальную языковую традицию и традицию конкретной национальной литературы в целом. Анализ ошибок, допущенных якутскими переводчиками при передаче на свой, родной язык поэтических текстов русских авторов, может стать богатым эрратологическим материалом, и служить перспективной базой для возможного переосмысления*